

**XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA OPEN AIR DARSLARIDAN
SAMARALI FOYDALANISH.**

Yakubova Zaytuna Zayniyevna

G'ijduvon tuman 1-son kasb-hunar maktabi umumta'lim fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12525928>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'qitishning ahamiyati, samarali dars mashg'ulotlarini tashkil etishda Open air darslarining o'rni haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: Open air, lingvistik qobiliyatlar, interfaol metodlar.

Аннотация:

В данной статье говорится о важности преподавания иностранных языков, роли уроков на открытом воздухе в организации эффективных уроков.

Ключевые слова: Open air, лингвистические навыки, интерактивные методы.

Annotation:

This article talks about the importance of teaching foreign languages, the role of open air lessons in organizing effective lessons.

Key words: Open air, linguistic skills, interactive methods.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev o'zlarining nutqlarida "Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi" deb aytganlar.

Darhaqiqat, maktab, kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim, umuman ta'limning barcha bo'g'ini mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim shartidir. Bugungi kunda xorijiy tillarni o'rganish mazkur taraqqiyotning muhim omillaridandir. Azaldan xalqimizda lingvistik qobiliyatlar juda yaxshi rivojlangan bo'lib, farzandlarimizda xorijiy tillarni egallash bo'yicha potensial juda yuqori. Buni ular qo'lga kiritayorgan yutuqlar, xususan sertifikatlardan ham bilib olish mumkin.

Open air tushunchasi ingliz tilidan tarjima qilinganda ochiq havoda degan ma'noni anglatadi. Bunda dars mashg'ulotlari ochiq havoda, tabiat qo'ynida o'tkaziladi. Bunday dars mashg'ulotlari o'quvchi yoshlarda tabiat bilan yanada yaqin bo'lish imkoniyatini berib, ularda bu turdagi noodatiy

darsga qiziqish juda yuqori bo'ladi. Amaliyotimizda bir necha bor Open air darslarini o'tkazib shunga amin bo'ldikki, bunday darslarda o'quvchi yoshlar juda faol va qiziquvchan bo'lishadi. Bu jarayonning samaradorligiga pedagog tomonidan tanlangan metodikalarning mavzuga mosligi, samaradorligi, ayniqsa turli-tumanligi muhim rol o'ynaydi.

Kelajakda Open air darslarini tashkil etish bo'yicha uslubiy qo'llanmalar tayyorlab, ularni butun Respublikada ommalashtirish bo'yicha rejalarimiz mavjud.

Adabiyotlar:

1. Шадиев, А. Х. (2020). Факторы, влияющие на развитие экотуризма. Достижения науки и образования, (5 (59)), 31-32.
2. Shadiyev, A. (2022). O 'QUV EKSKURSIYASI-TURIZMNI O 'QITISHNING INNOVATION USULI SIFATIDA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 13(13).
3. Mahmudovna, Q. G. (2024). RAQOBAT STRATEGIYALARI, ULARNI AMALGA OSHIRISHDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI| JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY, 3(5), 15-21.
4. Mahmudovna, G. G. (2024). COMPETITIVE STRATEGIES, THE IMPORTANCE OF USING INNOVATION IN THEIR IMPLEMENTATION. IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI| JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY, 3(5), 8-14.
5. Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TAVSIFLOVCHI OMILLAR. Gospodarka i Innowacje., 46, 620-627.
6. Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATION FAOLIYATNING AHAMIYATI

